

Perancangan *Virtual Reality Tour* Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Saing Sekolah

Isnandar Agus¹, Aulia Sindi Regita Pramesti^{*2}

^{1,*2} Program Studi Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: auiasindi.2211010134@mail.darmajaya.ac.id

Abstrak

SMK Negeri 4 Metro menghadapi tantangan dalam menarik minat calon siswa akibat keterbatasan media promosi digital dan lokasi sekolah yang kurang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang media promosi interaktif berbasis *Virtual Reality* (VR) yang mampu meningkatkan daya saing dan citra sekolah melalui pengalaman eksplorasi virtual yang imersif. Metode yang digunakan adalah *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) yang meliputi tahapan konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Hasil penelitian berupa *Virtual Reality Tour* interaktif yang menampilkan lingkungan, fasilitas, dan program keahlian sekolah dalam bentuk tampilan 360°. Berdasarkan uji *black box* dan pengujian pengguna, seluruh fitur berjalan dengan baik, dengan aspek kemudahan akses memperoleh penilaian tertinggi. Penerapan media ini memberikan dampak positif berupa peningkatan efektivitas promosi sekolah, perluasan jangkauan informasi, serta penguatan citra SMK Negeri 4 Metro sebagai lembaga pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata kunci— Media Promosi Interaktif, *Virtual Reality*, *Virtual Tour*

Abstract

SMK Negeri 4 Metro faces challenges in attracting prospective students due to limited digital promotion media and its less strategic location. This study aims to design interactive promotional media based on *Virtual Reality* (VR) to enhance the competitiveness and image of the school through an immersive virtual exploration experience. The research employs the *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) method, consisting of the stages of concept, design, material collection, assembly, testing, and distribution. The result is an interactive *Virtual Reality Tour* that presents the school's environment, facilities, and expertise programs in a 360° display. Based on *black box* testing and user evaluation, all features function properly, with the ease of access aspect receiving the highest score. The implementation of this media has a positive impact by improving the effectiveness of school promotion, expanding information reach, and strengthening the image of SMK Negeri 4 Metro as a vocational institution that is adaptive to digital technology development.

Keywords— Interactive Promotional Media, *Virtual Reality*, *Virtual Tour*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang eksponensial telah memberikan implikasi signifikan pada berbagai sektor, termasuk bidang Pendidikan. Salah satu teknologi yang secara luas dimanfaatkan dalam proses pembelajaran adalah multimedia, yang didefinisikan sebagai integrasi teks, gambar, audio, animasi dan video ke dalam suatu entitas kohesif dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran secara lebih atraktif dan mudah dipahami [1]. Penggunaan multimedia dalam konteks pembelajaran secara luas diyakini berkontribusi pada peningkatan kualitas dan efektivitas proses belajar. Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa walaupun multimedia menawarkan berbagai manfaat, penggunaannya yang kurang bijak dan tidak terarah berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif [2].

Multimedia kini Tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi visual, tetapi juga sebagai sarana interaktif untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan imersif. Salah satu bentuk inovasi multimedia yang sedang berkembang adalah *Virtual Reality (VR)*, yaitu teknologi yang mampu menciptakan lingkungan digital tiga dimensi sehingga pengguna seolah-olah berada di dalam dunia virtual [3]. Tur virtual adalah simulasi representasi suatu lokasi fisik yang dibangun dari serangkaian gambar yang saling terhubung. Gambar – gambar individual ini kemudian dikompilasi dan digabungkan (*stitched*) secara digital untuk menghasilkan foto panorama 360 derajat, yang memberikan representasi visual yang komprehensif dari ruang tersebut [4].

Berbagai media informasi dan komunikasi Pendidikan berbasis teknologi sangat relevan dalam format cetak maupun elektronik. Peningkatan kualitas SDM menjadi imperatif bagi institusi Pendidikan dan pelatihan terutama dalam menghadapi tantangan pada abad ke 21 [5]. Dalam bidang Pendidikan, penerapan VR berbasis video memiliki potensi besar untuk mengubah cara institusi menyampaikan informasi dan mempromosikan diri kepada masyarakat [6]. Penulis telah melakukan penelitian di SMK Negeri 4 Metro untuk mengatasi keterbatasan media promosi digital di tengah meningkatnya persaingan antar sekolah. Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan teknologi digital menuntut lembaga pendidikan untuk berinovasi dalam memperkenalkan sekolah. Melalui penerapan *Virtual Tour*, sekolah dapat menampilkan lingkungan dan fasilitasnya secara interaktif tanpa batas jarak maupun waktu, sehingga mampu meningkatkan daya tarik dan citra sekolah di era digital.

Berdasarkan pengamatan penulis, SMK Negeri 4 Metro merupakan sekolah menengah kejuruan berakreditasi A yang berlokasi di Kota Metro, Lampung. Sekolah ini terus berkembang sebagai pusat pendidikan vokasi di bidang agribisnis dengan program keahlian meliputi agribisnis tanaman, ternak, dan perikanan. Melalui penerapan *Teaching Factory* dan kerja sama dengan berbagai mitra industri, SMK Negeri 4 Metro berupaya menciptakan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta siap kerja. SMK Negeri 4 Metro menghadapi tantangan dalam menarik minat pendaftar karena letaknya yang berada di kawasan desa atau pinggiran kota. Lokasi yang cukup jauh dari pusat keramaian membuat akses menuju sekolah menjadi kurang praktis bagi calon siswa dari luar wilayah.

Virtual tour dalam definisinya merupakan aktivitas eksplorasi suatu lokasi secara *virtual*. Melalui teknologi ini, individu dapat mengamati dan memahami kondisi serta karakteristik suatu tempat tanpa memerlukan kehadiran fisik dilokasi yang bersangkutan [7]. *Virtual Tour* dalam pelaksanaannya dapat menggunakan fitur *Virtual Reality (VR)* yang di dasari oleh foto atau animasi [8]. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan teknologi *Virtual Tour* memiliki potensi dalam memberikan pengalaman interaktif kepada pengguna tanpa harus mengunjungi lokasi secara langsung. Terdapat penelitian yang juga menggunakan metode MDLC yaitu Perancangan *Virtual Tour* Berbasis 3D pada Perumahan Griya Antasari Permai Bandar Lampung [9]. Pengembangan *Virtual Reality Tour* pengenalan sekolah berbasis web pada SMK Hikmah Garut [10]. Lalu penelitian lain yang mengangkat topik serupa adalah perancangan media *Virtual Reality* untuk pengenalan lingkungan sekolah pada SMA Negeri 1 Kersana [11]. Lalu dari penelitian sebelumnya terdapat Penerapan *Virtual Tour* Indonesia melalui pendekatan *Joyfull Learning* untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri Roworejo [12].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa metode, yaitu observasi, dokumentasi, *black box testing*, dan *user testing*.

1. Observasi

Dilakukan secara langsung untuk mengamati kondisi nyata lingkungan SMK Negeri 4 Metro sebagai objek penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai tata letak, fasilitas sekolah serta area yang akan dimasukkan dalam *Virtual Reality Tour*.

2. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data visual dan informasi pendukung seperti foto panorama 360 serta deskripsi jurusan sekolah.

3. Pengujian *Black Box*

Dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa fungsi – fungsi utama dalam *Virtual Tour* berjalan dengan baik sesuai rancangan.

4. *User Testing*

Melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna yaitu, siswa dan guru di SMK Negeri 4 Metro yang mencoba *Virtual Tour*. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan kemudahan pada *Virtual Tour*.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Gambar 1 Model MDLC

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, penulis merancang *Virtual Tour* pada SMK Negeri 4 Metro dengan menggunakan model pengembangan *Multimedia Development Life Cycle (MDLC)*. Metode MDLC ini terdiri dari enam tahap yaitu konsep, desain, pengumpulan materi, pembuatan, pengujian dan distribusi [13]. Keunggulan model pengembangan MDLC adalah fase – fasenya dapat berpindah tempat tergantung kebutuhan penelitian. Model pengembangan MDLC juga cocok untuk pengembangan produk *Virtual Tour* [14].

1. *Concept (Konsep)*

Tahap ini bertujuan menetapkan dasar dan sasaran utama pembuatan *virtual tour* agar proses pengembangannya terfokus. Selain itu, tahap ini membantu memastikan bahwa kebutuhan pengguna dan hasil yang diharapkan dapat ditentukan sejak awal.

2. *Design (Perancangan)*

Tahap ini bertujuan untuk merancang tampilan visual, alur cerita, serta mekanisme interaksi agar pengalaman pengguna menjadi menarik. Dalam tahap ini, terdapat dua jenis rancangan yang digunakan yaitu *use case diagram* dan *activity diagram*.

A. *Use Case Diagram*

Use case diagram Virtual Tour SMK Negeri 4 Metro menampilkan dua entitas pengguna, yaitu *User* dan *Admin*. *User* dapat menjalankan tur virtual, melihat informasi sekolah, daftar panorama lokasi di Google Maps, dan album foto kegiatan. Sementara *Admin* berperan

menelola konten, menambah panorama, lokasi, serta foto agar informasi dalam *Virtual Tour* tetap lengkap dan menarik. *Use Case Diagram* dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 *Use Case Diagram*

B. Activity Diagram

Pengguna memulai dengan membuka *Virtual Tour*, kemudian sistem menampilkan halaman utama dengan menu pilihan. Selanjutnya, pengguna dapat memilih menu sesuai kebutuhan, seperti menjelajahi tur virtual, melihat informasi tentang sekolah, *photo album*, *panorama list* atau keluar dari *tour*. Sistem akan merespons setiap pilihan dengan menampilkan tampilan atau fitur yang sesuai. Dengan demikian, diagram ini menunjukkan alur kerja sistem yang interaktif dan terstruktur yang memudahkan pengguna mengakses informasi dan menjelajahi lingkungan *virtual* secara efisien. *Activity Diagram* dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 *Activity Diagram*

3. Material Collecting (*Pengumpulan Materi*)

Tahap ini bertujuan mengumpulkan seluruh elemen pendukung agar konten *virtual tour* lengkap, dan menarik.

4. Assembly (*Pembuatan*)

Tahap ini bertujuan menggabungkan seluruh komponen yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan *virtual tour* yang siap digunakan.

5. Testing (*Pengujian*)

Melakukan pengujian menyeluruh guna menjamin bahwa *virtual tour* beroperasi secara optimal dan siap digunakan.

6. Distribution (*Implementasi*)

Tahap akhir yaitu mengunggah hasil *virtual tour* ke website sekolah, bertujuan untuk memastikan bahwa *virtual tour* dapat diakses oleh pengguna dengan mudah dan efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah media *Virtual Tour* interaktif yang memperlihatkan beragam area di lingkungan SMKN 4 Metro. Media ini dikembangkan menggunakan model *Multimedia Development Life Cycle (MDLC)* dengan beberapa tahapan yaitu:

3.1 Concept (Konsep)

Konsep *Virtual Tour* ini berfokus pada pengembangan media promosi interaktif berbasis *Virtual Reality (VR)* untuk memperkenalkan profil, fasilitas, dan lingkungan SMK Negeri 4 Metro secara menarik dan imersif. Tujuan utama pengembangan *Virtual Tour* adalah untuk meningkatkan daya saing dan citra SMK Negeri 4 Metro melalui media digital yang modern, informatif dan mudah diakses. Menurut pengamatan penulis, SMK Negeri 4 Metro tercatat pada tahun ajaran 2025/2026 ini memiliki 657 peserta didik yang tersebar pada berbagai program keahlian serta didukung oleh 60 guru dan tenaga pendidik. Dalam proses pembelajarannya, SMK Negeri 4 Metro telah menerapkan Kurikulum Merdeka, yang berfokus pada pengembangan kompetensi, kreativitas, dan kemandirian peserta didik agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan industri.

3.2 Material Collecting (Pengumpulan Materi)

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan materi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan materi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *street view* panorama 360, yang memungkinkan pengambilan gambar panoramik. *Virtual Tour* ini dirancang agar mudah diakses melalui komputer maupun ponsel, sehingga menjadi sarana promosi sekolah yang menarik dan informatif [15]. Adapun hasil pengambilan gambar bisa dilihat pada gambar 4, 5 dan 6. Gambar 4 menampilkan ruangan perpustakaan SMKN 4 Kota Metro. Ruangan ini terlihat luas dan rapi dengan rak-rak buku tertata di sisi ruangan.

Gambar 4 Foto Panorama 360 Derajat Ruang Perpustakaan

Gambar 5 memperlihatkan laboratorium komputer. Ruangan ini dilengkapi dengan deretan komputer yang digunakan siswa untuk kegiatan pembelajaran teknologi informasi.

Gambar 5 Foto Panorama 360 Derajat Ruang Laboratorium Komputer

Gambar 6 menunjukkan laboratorium perikanan. Terlihat beberapa kolam pembenihan dan perawatan ikan di dalam ruangan. Fasilitas ini digunakan untuk praktik siswa jurusan agribisnis perikanan.

Gambar 6 Foto Panorama 360 Derajat Ruang Laboratorium Perikanan

3.3 Design (Perancangan)

Desain dibuat dalam bentuk rancang *user interface (UI)* yang menggambarkan alur navigasi antar titik panorama serta hubungan antar menu. Selain itu di rancang tampilan visual berupa tata letak antarmuka pengguna, ikon navigasi, tombol interaksi, teks informasi yang disesuaikan dengan identitas visual sekolah. Hasil dari tahap ini adalah rancangan desain yang menjadi pedoman dalam proses produksi. Berikut adalah tahapan dari *design* atau perancangan:

3.3.1 Rancangan User Interface (UI)

Desain *Virtual Tour* pada penelitian ini menggunakan *Story Board* yang akan di gambarkan dan dijelaskan tiap *scene* pada Tabel 1.

Table 1 Table Rancangan User Interface (UI)

No.	Story Board	Keterangan
1.	<p style="text-align: center;">Gambar 7 Halaman Opening</p>	Menampilkan Halaman Opening yang berisi logo SMK Negeri 4 Metro di tengah layar dengan latar belakang SMK Negeri 4 Metro. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 7.
2.	<p style="text-align: center;">Gambar 8 Halaman Utama</p>	Menampilkan tampilan utama <i>virtual tour</i> dengan latar panorama lingkungan sekolah dan beberapa tombol lainnya. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 8.

3.	<p style="text-align: center;">Gambar 9 Halaman Tentang Sekolah</p>	Menampilkantentang sekolah yaitu informasi terkait SMK Negeri 4 Metro. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 9.
4.	<p style="text-align: center;">Gambar 10 Halaman Panorama List</p>	Panorama <i>list</i> menampilkan semua panorama yang sudah dimasukan ke dalam proyek <i>virtual tour</i> . Tampilan dapat dilihat pada Gambar 10.
5.	<p style="text-align: center;">Halaman Photo Album</p> <p style="text-align: center;">Viewer Photo Album</p> <p style="text-align: center;">Gambar 11 Halaman Photo Album</p>	Halaman <i>photo album</i> menampilkan kumpulan foto terkait foto program keahlian dan siswa – siswi SMK Negeri 4 Metro. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 11.

3.4 Assembly (Penyusunan / produksi)

Gambar panorama yang diperoleh dari proses *material collecting* diolah dan dibuat titik (*hotspot*), dimana titik ini sebagai tombol navigasi yang digunakan untuk perpindahan tempat menuju titik yang lain [16]. Pada tahap ini dihasilkan *Virtual Tour* yang sudah dapat digunakan untuk uji coba awal dan evaluasi.

3.4.1 Halaman Opening

Merupakan halaman opening (*splash screen*) *virtual tour* dengan logo SMKN 4 Kota Metro, tampilan ini muncul saat pengguna pertama kali membuka tur virtual sebagai identitas sekolah. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Halaman Opening Virtual Tour

3.4.2 Halaman Utama

Menampilkan beberapa fitur diantaranya tentang sekolah, panorama *list*, lokasi, *photo album*, serta menu tombol navigasi untuk menjajajahi tur virtual. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13 Halaman Utama

3.4.3 Menu Tentang Sekolah

Menampilkan menu informasi Tentang Sekolah. Di dalamnya terdapat foto, serta penjelasan singkat mengenai profil SMKN 4 Kota Metro sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang berfokus pada penguasaan keterampilan dan teknologi modern. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14 Halaman Menu Tentang Sekolah

3.4.4 Menu Panorama List

Memperlihatkan menu *Panorama List*, yaitu daftar lokasi panorama yang dapat dikunjungi dalam *virtual tour*. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15 Halaman Menu Panorama *List*

3.4.5 Menu Photo Album

Menunjukkan fitur *photo album* yang berisi dokumentasi kegiatan siswa. Hal ini menggambarkan kegiatan pembelajaran berbasis praktik dalam berbagai program keahlian di SMKN 4 Kota Metro. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 16.

Gambar 16 Halaman Menu *PhotoAlbum*

3.4.6 Menjelajahi Virtual Tour

Dalam tur ini, pengguna memulai perjalanan dari halaman utama atau gerbang sekolah, kemudian dapat berpindah ke berbagai titik panorama seperti laboratorium komputer, ruang perpustakaan, taman sekolah, jalan utama, serta area praktik siswa. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17 Menjelajahi *Virtual Tour*

3.4.7 Testing (Pengujian)

Pengujian mencakup dua aspek utama yaitu pengujian teknis (*Black Box Testing*) untuk memastikan fungsi tombol, navigasi dan interaktivitas berjalan sesuai harapan dan pengujian pengguna (*User Testing*) untuk menilai pengalaman kepuasan pengguna terhadap sistem.

3.4.7.1 Table Uji Black Box

Berdasarkan hasil uji, Pada Tabel 2 dapat dilihat sebanyak 12 skenario pengujian menunjukkan hasil “Sesuai”, yang berarti sistem berjalan dengan baik sesuai rancangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa *Virtual Tour* telah memenuhi aspek fungsionalitas dan keandalan sistem, sehingga pengguna dapat mengakses setiap fitur dengan lancar tanpa kendala.

Table 2 Tabel Uji Black Box

No.	Pengujian / Langkah Uji	Input	Output	Hasil
1.	Tampilan opening muncul otomatis	Buka URL <i>Virtual Tour</i>	Halaman opening tampil dan otomatis ke Halaman Utama	Sesuai
2.	Navigasi ke halaman utama	Tunggu hingga opening selesai	Halaman utama tampil	Sesuai

3.	Menu tentang sekolah	Klik tombol tentang sekolah	Halaman tentang sekolah terbuka dengan foto dan informasi	Sesuai
4.	Menu panorama <i>list</i>	Klik tombol panorama <i>list</i>	Daftar panorama tampil dan dapat dipilih	Sesuai
5.	Pilih panorama dari daftar	Klik salah satu panorama	Panorama tampil sesuai pilihan	Sesuai
6.	Menu lokasi	Klik tombol lokasi	Peta lokasi sekolah muncul langsung di <i>browser</i>	Sesuai
7.	Menu <i>photo album</i>	Klik tombol <i>photo album</i>	Halaman <i>photo album</i> tampil dan <i>viewer</i> berfungsi	Sesuai
8.	Navigasi <i>Photo album</i>	Klik tombol <i>next/prev</i>	Foto berganti sesuai urutan	Sesuai
9.	Tombol <i>fullscreen</i>	Klik ikon <i>fullscreen</i>	Tampilan masuk mode layar penuh	Sesuai
10.	Tombol <i>mute/unmute</i>	Klik ikon <i>mute</i> dua kali	Audio mati dan aktif sesuai kondisi	Sesuai
11.	Tombol twitter	Klik ikon twitter	Tampilan masuk ke akun twitter smk negeri 4 metro	Sesuai
12.	Tombol youtube	Klik ikon <i>play/youtube</i>	Tampilan masuk ke <i>browser</i> youtube akun SMK Negeri 4 Metro	Sesuai

3.4.7.2 Pengujian Pengguna (User Testing)

Berdasarkan pengujian pengguna dilakukan untuk menilai aspek kemudahan penggunaan (*Usability*), Tampilan visual dan kejelasan informasi dari media *Virtual Reality Tour*. Metode yang digunakan dalam pengujian pengguna adalah kuisisioner berbasis skala likert dengan empat pertanyaan penilaian. Instrumen pertanyaan mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Kemudahan dalam mengakses *Virtual Tour*
2. Tampilan *Virtual Tour* menarik dan mudah dipahami
3. Kejelasan informasi yang ditampilkan
4. Fitur dan tombol berfungsi dengan baik

Pengujian melibatkan 62 responden yang terdiri dari guru dan siswa. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap *Virtual Tour* yang dikembangkan. Lalu pada hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa seluruh aspek memperoleh nilai rata - rata sebesar 3,37 yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menandakan bahwa *Virtual Tour* SMK Negeri 4 Metro telah memenuhi ekspektasi pengguna. Visualisasi hasil penilaian pengguna dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18 Diagram Lingkaran

3.5 Distribution (Distribusi)

Produk akhir di distribusikan media *virtual tour* ini akan diimplementasikan ke dalam website resmi SMK Negeri 4 Metro agar dapat diakses oleh tenaga pendidik, murid serta masyarakat secara luas, khususnya calon peserta didik yang ingin mengenal lingkungan sekolah secara interaktif. Url *Virtual Tour* saat di implementasikan pada website sekolah <https://smk-negeri-4-metro.web.app/>

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan media promosi berbasis *Virtual Reality Tour* di SMK Negeri 4 Metro menggunakan metode *Multimedia Development Life Cycle (MDLC)*. Hasil *black box testing* menunjukkan seluruh 12 skenario pengujian berhasil 100%, menandakan sistem berfungsi dengan baik. Sementara itu, *user testing* terhadap 62 responden memperoleh rata – rata nilai 3.37 dalam kategori baik. Dengan demikian, media interaktif *Virtual Reality Tour* dinilai layak sebagai media promosi sekolah yang interaktif dan menarik.

5. SARAN

Dalam penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan fitur interaktif yang lebih beragam untuk meningkatkan partisipasi pengguna, misalnya melalui penyisipan kuis atau konten edukatif dalam *Virtual Tour*. Selain itu, penerapan teknologi *Augmented Reality (AR)* menjadi peluang penelitian potensial dalam menciptakan pengalaman promosi yang lebih nyata dan menarik. Arah penelitian selanjutnya juga dapat difokuskan pada pengembangan system analitik berbasis pelacakan pengguna (*user tracking*) guna mengamati pola interaksi, serta analisis kuantitatif terhadap pengaruh *Virtual Reality Tour* terhadap minat pendaftar dan citra sekolah sebagai dasar evaluasi efektivitas media promosi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya atas kesempatan yang telah diberikan sehingga artikel ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. P. Collins *et al.*, “MULTIMEDIA INTERAKTIF SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,” vol. 12, no. 1, pp. 167–186, 2021.
- [2] A. F. Setiawan, I. Kholifatun, M. R. Kamal, and R. Syofiyana, “Dampak Positif dan Negatif Pemanfaatan Teknologi Multimedia dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan

- Literatur,” *Indones. J. Comput. Sci. Eng.*, vol. 2, no. 1, pp. 50–57, 2025.
- [3] I. A. Endarto and Martadi, “Analisis Potensi Implementasi Metaverse Pada Media Edukasi Interaktif,” *J. Barik*, vol. 4, no. 1, pp. 37–51, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>
- [4] A. Maulana, V. Rosalina, E. Safaah, J. Raya, C. Serang -Drangong, and K. Serang, “Implementasi Teknologi Virtual Tour Perpustakaan Menggunakan Multimedia Life Cycle (MDLC),” *Sist. Inf. /*, vol. 7, no. 1, pp. 1–6, 2020.
- [5] F. A. Zahwa and I. Syafi’i, “Pemilihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi,” *Equilib. J. Penelit. Pendidik. dan Ekon.*, vol. 19, no. 01, pp. 61–78, 2022, doi: 10.25134/equi.v19i01.3963.
- [6] U. Erdiansyah, G. Syahputra, F. Y. Rudi, and I. P. Bin Amiruddin, “Pelatihan Virtual Reality (VR) Berbasis Video 360 dalam Rangka Optimalisasi Teknologi Multimedia untuk Mendukung Sarana Promosi Sekolah pada SMK Negeri 5 Lhokseumawe,” *Pros. Semin. Nas. Politek. Negeri Lhokseumawe*, vol. 8, no. 1, pp. 162–165, 2025.
- [7] Z. M. E. Darmawan *et al.*, “Pengembangan Aplikasi Virtual Tour Taman Harmoni Sebagai Sarana Promosi Wisata di Kota Surabaya,” *I-Com Indones. Community J.*, vol. 4, no. 3, pp. 1868–1878, 2024, doi: 10.33379/icom.v4i3.5104.
- [8] D. Heryanto and F. Nurdiansyah, “Rancang Bangun Virtual Tour Berbasis Web Sebagai Media Promosi,” *J. Algoritma.*, vol. 22, no. 1, pp. 743–754, 2025, doi: 10.33364/algoritma/v.22-1.2040.
- [9] R. Kurniawan and I. Rahman, “Virtual Tour Berbasis 3D Perumahan Griya Antasari Permai Bandar Lampung,” vol. 16, no. x, pp. 119–123, 2022.
- [10] D. Destiani, S. Fatimah, Y. Pariyatin, and S. U. Fhadillah, “Rancang Bangun Virtual Reality Tour Pengenalan Sekolah Berbasis Web,” pp. 582–591, 2025, doi: 10.33364/algoritma/v.22-1.1808.
- [11] A. Info, “Pengembangan Media Pengenalan Lingkungan Sekolah Berbasis Virtual Reality,” vol. 1, no. 1, pp. 95–109, 2024.
- [12] T. Anjarini and A. Primartadi, “Pemanfaatan Virtual Tour Indonesia dengan Pendekatan Joyfull Learning untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri Roworejo,” vol. 5, no. 3, pp. 1127–1136, 2025.
- [13] U. Pengenalan and K. Unitama, “No Title,” pp. 63–69, 2022.
- [14] H. D. Hermawan and F. Nugroho, “Pengembangan virtual tour 360° sebagai media promosi sekolah,” *J. Talent Innov.*, vol. 1, no. 1, pp. 48–64, 2025.
- [15] W. Rauf, A. Z. Idham, and A. Chandra, “Penguatan Pariwisata Lokal melalui Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis LMS Moodle untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bulue,” *Room Civ. Soc. Dev.*, vol. 4, no. 1, pp. 90–108, 2025, doi: 10.59110/rcsd.508.
- [16] A. Fauzan, Z. Maisat Eka, Z. Fairozal Akbar, and K. Fathoni, “Pengembangan Aplikasi Virtual Tour sebagai Media Pengenalan Lingkungan Kampus PENS berbasis Website,” *J. Teknol. Terpadu*, vol. 7, no. 1, pp. 23–30, 2021, doi: 10.54914/jtt.v7i1.341.